

САМОБИТНОСТЬ С ТВОРЧЕСТВОМ ЕСЕНИНА

Хафизова Мухлиса

Доктор философии по филологии, (PhD)
Узбекский государственный университет
мировых языков, английский язык Старший
преподаватель 2 факультета кафедры узбекского
языка и литературы
Электронная почта:
mukhlisah@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572141>

Аннотация: Статья посвящена способам художественного анализа изучения стихотворений С. Есенина. Её неординарность заключается в сравнительных методах анализа стихов поэта в переводах.

Ключевые слова: поэзия, перевод, художественное мастерство, идея, средства художественного изображения, литературное влияние, литературные связи.

Судьбе было угодно, чтобы на земле Есенин пробыл немногим более тридцати лет, но он покинул её уже сложившимся, зрелым мастером слова, успев оставить после себя яркий и неповторимый след не только в русской, но и в мировой поэзии. Труды поэта – неиссякаемое поэтическое наследие, ставшее достоянием всего народа.

Есенин прочно вошёл в читательское сознание не только русского, но и всех других народов мира, как поэт-лирик, сумевший выразить в своих стихах патриотические чувства любви к Родине. Творчество Сергея Есенина оказало заметное влияние и на развитие мировой литературы. В том числе, и на развитие узбекской литературы. Многие талантливые узбекские поэты, подражая Есенину, создали ряд лирических стихов, созвучных тональностям есенинским. К ним относятся поэты: Эркин Вохидов, Тилак Жура, Маъруф Жалил, Хуршид Даврон и Мухаммад Юсуф. Особенно, это заметно в лирике Мухаммада Юсуфа.

Ўтар қанча йиллар тўзони, Юлдузлар кўз ёши самони, Ўтар инсон яхши-ёмони, Меҳр қолур, муҳаббат қолур. [Юсуф М. 4:126]	Проходят годы бурные, Слёзы звёзд небесные, Проходят люди хорошие – плохие, Останутся милосердие да любовь.
---	--

О любви к поэзии Сергея Есенина красноречиво говорят переведённые на узбекский язык многие стихи из сборника «Персидские мотивы». Эти стихи, переведённые Эркином Вохидовым, вошли в учебники по литературе для студентов академических лицеев и учащихся школ с узбекским языком обучения. Необходимо отметить, что и Есенин с особой любовью относился к поэзии Востока, о чём говорят цикл стихов «Персидские мотивы», которые создавались в период, когда поэт жил в Грузии и Азербайджане. Это были плодотворнейшие и счастливейшие месяцы его творения. Эти стихотворения можно назвать песней жизни и любви. «Это сон о загадочном крае, о радости любви, быстротечности счастья, о вечном зове родимого края». [Сергей Есенин. 2:14]

Огромное уважение и признательность к поэзии Сергея Есенина нашего народа объясняется ещё и тем, что в 1921 году сам поэт несколько дней побывал в Ташкенте, а потом и в Бухаре, в течении которых он лично читал свои стихи читателям. [Сергей Есенин. 3:16] Все это заложило основу последующим ежегодным есеновским чтениям.

Не секрет, что многие идеи произведений поэтов прямо или косвенно связаны с их жизнью и душевными переживаниями о ком-то, о чем-то. Это же явление мы наблюдаем и в творчестве Сергея Есенина. В стихотворениях «Да! Теперь решено. Без возврата...», «Письмо к сестре», «Я снова здесь, в семье родной...», «Я последний поэт деревни...», «Устал я жить в родном краю...», «Письмо матери», «Прощай Баку! Тебя я не увижу...», раскрыты сложные грани душевных переживаний поэта.

Первое стихотворение учебника по литературы (8 класс) - «Хуросонда бир дарвоза бор...» («В Хороссане есть такие двери...»). Это стихотворение из цикла (сборника) «Форс тароналари» («Персидские мотивы»), где выражены заветные мечты поэта увидеть Персию (Иран). Стихотворение состоит из пяти строф, каждая из которых является пяти строчной. Лирический герой, к кому обращается поэт – «Пари рухсор» (Красавица Ирана). В аллегорической форме поэт характеризует Иран, то есть, Хороссан как красивую страну – легенду:

Хуросонда бир дарвоза бор, Остонаси гулга кўмилган, Унда яшар бир пари рухсор.	В Хороссане есть такие двери, Где осыпан розами порог. Там живёт задумчивая пери.
--	---

Поэт символически выражает свою несбыточную мечту попасть в иран словами:

Хуросонда бир дарвоза бор,	В Хороссане есть такие двери,
----------------------------	-------------------------------

Ҳайҳот, уни очолмадим ман.	Но открыть те двери я не мог.
----------------------------	-------------------------------

Последующие строки стихотворения говорят о том, что поэт пленён красавицей (пери) и всё есть у него: силы в руках, золота и медь в волосах, но не имеет возможности увидеть её.

Қўлимда куч ҳам етарли, Сочларимдан олтин ранг олган. Асир этди мени ул пари, Қўлда гарчи кучим етарли, Ул эшикни очолмадим ман.	У меня в руках довольно силы, В волосах есть золото и медь. Голос пери нежный и красивый. У меня в руках довольно силы, Но дверей не смог я отпереть.
---	---

Воспевая красоту пери – красавицу Ирана, поэт смело говорит, что он русский, и что любовь не имеет национальности. См. «В волосах есть золото и медь».

В третьей строфе поэт констатирует, что если ему не удастся открыть ворота Хороссана и не полюбит его пери, то он навсегда покинет душевное поле любви:

Мардлигим не ишқ майдонида, Айтинг, кимга қилай шарҳи ғам?! Севмас бўлса Шаҳи жонидан, Ул эшикни очолмас бўлсам, Мардлигим не ишқ майдонида?!	Ни к чему в любви моей отвага. И зачем? Кому мне песни петь? - Если стала неревнивой Шага, Коль дверей не смог я отпереть, Ни к чему в любви моей отвага.
--	---

Очевиден тот факт, что любовь к родине – превыше всего. Поэтому читатель без труда замечает, что сколько бы страстно не хотел Есенин увидеть загадочную, манящую страну – легенду Востока, но любовь к своей родной земле сильнее. Другими словами, он расстаётся с мечтой увидеть Персию из-за любви к родимому краю, о чём лучше поэта никто не скажет:

Яна тушди Рус сари йўлим, Эрон, сендан кетгумми ҳали? Наҳот, сени боз кўрмас бўлдим? Она юртга меҳрим туфайли Яна тушди Рус сари йўлим.	Мне пора обратно ехать в Русь, Персия! Тебя ли покидаю? На всегда ль с тобою расстанусь, Из любви к родимому мне краю? Мне пора обратно ехать в Русь.
--	--

В заключительной строфе стихотворения поэт с воодушевлением, почти с радостью прощается с Пери, как бы обещая, что будет воспевать её у себя на Родине. Значит, Родина незаменима ничем, она единственная и святая.

Хайр энди, хайр, паризод! Дарвозангни очолмасам-да, Ширин ғаминг бирла умрбод Куйлаб ўтай сени ўлкамда. Хайр энди, хайр, паризод! [Олим С. 1:176]	До свиданья, пери до свиданья, Пусть не смог я двери отпереть, Ты дала красивое страданье, Про тебя на родине мне петь, До свиданья, пери до свиданья.
--	--

В процессе идейно-художественного анализа стихотворения особое внимание уделяется тематике, мастерству поэта выражения мыслей, логичности и музыкальности тонов. Кроме того, необходимо отметить, что персидский колорит стихам во многом придают орнаментальные образы, присущие Востоку (Пери, Шага). Говоря о Персии, Есенин в то же время не противопоставляет ей России. С незаурядным умением и тактом он тесно переплёл в нем персидское и русское.

Учащихся манит то умение поэта, каким он описывает безграничную любовь к Родине, что объясняется его умением сочетать в объёме одного стихотворения поэзий любовной и патриотической. Без преувеличения можно сказать, что стихотворения «В Хороссане есть такие двери...» - неделимое чувство любви к человеку и родине. Все это имеет огромное патриотическое воспитательное значение.

Тема и идея стихотворения Есенина «Бу дунёда мен бир йўловчи...» («В этом мире я только прохожий...»), созвучны с выше рассмотренным произведением поэта. Данное стихотворение посвящено сестре поэта Шуре, в котором отражены социально-философские размышления Есенина. Оно написано в период пребывания поэта в Ленинграде с целью открытия литературного журнала. Первая строка стихотворения содержит глубокое философское понятие о жизни вообще: «Бу дунёда мен бир йўловчи...». На самом деле, все мы в этом мире как прохожие. Это реальная действительность, что мы рождаемся, живём и покидаем сей мир, то есть, прекращается наше земное существование. Другими словами, мы все смертные.

Анализ выше рассмотренных стихотворений Сергея Есенина на уроках имеет огромное этико-нравственное значение, ибо человеколюбие, патриотизм и милосердие – это достояние общечеловеческое.

Справедливости ради необходима отметить и заслуги поэта Эркина Вахидова, который перевёл на узбекский язык стихотворения Сергея Есенина. Знатоки русского и узбекского языков не дадут соврать что читая переводы, мы несомненно чувствуем нежность и сострадание, душевную грусть и любовь, раздумья и философские рассуждения русского поэта. Сохранилась сила, тонкий вкус, полнота чувств, воплощенные в словах которые захватывают душу читателя. Отрадно и то, что часть из этих стихов вошли в учебник по литературе для студентов академических лицеев нашей республики. Это – путь к сокровищницам мировой литературы, к числу которых относится и поэзия Сергея Есенина.

«Есенин – один из величайших поэтов мира – сказал турецкий поэт Назым Хикмет, - мы должны учиться у него честности, ничего не скрывая от Родины» [Сергей Есенин. 2:6]. Также характеризуя, Есенина как патриота классик узбекской поэзии Гафур Гулям говорил: «Я в Есенине сквозь все метания его искренней души вижу не только сердечного лирика, но и поэта – патриота, которого до боли волновало всё, что совершалось вокруг» [Сергей Есенин. 3:140]. Как говорил Есенин: «жизнь моя за песню продана». Пусть эта песня отзовется в сердцах народов мира.

Использованная литература:

1. Олим С. Ва бошқалар. Умумий ўрта таълим мактабларининг 8-синфи учун дарслик-мажмуа. 2-қисм. Тошкент 2014й
2. Сергей Есенин. Стихотворения и поэмы. Москва. «Молодая гвардия», 1989г.с.6, 14.
3. Сергей Есенин. Собрание сочинений в двух томах. Том 1. Стихотворения, поэмы. Москва. «Современник», 1990 г. с. 16, 140.
4. Юсуф М. Биз бахтли бўламиз. Тошкент 2014 й.